

TEKNOLOGIYA FANIDA “ROBOTOTEXNIKA ASOSLARI” YO‘NALISHINI O‘QITISH METODLARI

Mamajonova Guluzra Abdurashitovna

Andijon davlat pedagogika instituti fizika va texnologik talim v/b dotsent

Azimjonova Moxizarbonu Akmaljon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Texnologik ta‘lim 2-kurs talabasi.

Qubuljonova Surayyo Hasanboy qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Texnologik ta‘lim 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Robototexnika asoslari haqida ma‘lumotlar va texnologiya fanida robototexnika asoslari yo‘nalishini o‘qitish metodlari haqida tushunchalar beriladi. Amaliy metod yordamida „Svetafor“ yasashni o‘rgatish haqida dastlabki ma‘lumotlar beriladi. Svetafor yasash jarayoni, yasalishi, svetafor ishlashi, svetafor haqida ma‘lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Texnologiya, robototexnika, robot, arduino, elektron, svetafor, batareya, svetodiod, metod, o‘qitish, bolalar.

Texnologiya (grekcha: „techno“-hunar, usta va „logos“-fan, ta‘lim) -ilmiy-praktika asosida xom-ashyoni tayyor mahsulotga aylantirishning usullari. Texnologiya-ilmiy bilimlarni inson hayotida amaliy maqsadlarga erishish uchun qo‘llaniladi deb ta‘riflanadi. Texnologiya(yunoncha: „techno“-san‘at, mohirlik, o‘quv)-sanoat, qurilish, transport, qishloq xo‘jaligi va boshqa sohalarda mahsulotlar olish, ularga ishlov berish va ularni qayta ishlash usullari tartibga solingan tuzim. Mahsulotlar ishlab chiqarish, qayta ishlash va tartibga solishni joriy qilish va takomillashtirish bilan shug‘ulanadigan fan-Texnologiya. Har bir sohaning o‘z texnologiyasi bo‘ladi: ishlab chiqarish texnologiyasi, oziq-ovqat texnologiyasi, qishloq xo‘jaligi texnologiyasi. Texnologiya fani maktabda o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishda ham katta ahamiyatga ega. Bola yoki o‘quvchi qobiliyatli bo‘lib tug‘ilmaydi. Qobiliyat hayoti-umr davomida rivojlanadi va yuzaga keladi. Texnologiya fanini o‘quvchilar hayotida shu o‘rinda katta bo‘ladi. O‘quvchi qaysi kasbga yoki hunarga qiziqishi, qaysi ish qo‘lidan kelishiga qarab texnologiya fan o‘qituvchilar o‘quvchini kasbga yo‘naltiradilar. Texnologiya faniga „Robototexnika asoslari“ yo‘nalishi ham kiritildi. Robototexnika asoslari yo‘nalishini o‘qitish uchun asosan amaliy metodlardan foidalanishimiz zarur. Chunki bu yo‘nalish asosan robotlar yasash, dasturlash, robototexnik komplekslar, monipulyatorlar strukturasi o‘rganiladi. Shu sababli o‘quvchilar oson tushunishlari oson eslab qolishlari uchun amaliy metodlar yordamida o‘qitish kerak. Shu bilan birga Robototexnika asoslari yo‘nalishidan „Svetafor yasash“ mavzusini amaliy metodlar yordamida yasashni

o'rgatishimiz mumkin. Svetafor ham kichik robot hisoblanadi. U arduino yordamida boshqariladi. „Robot“ so'zi birinchi marotaba 1920-yilda chex yozuvchisi K. Chapekning „RUR“ (Rossum universal robotlari) pesasida ishlatilgan. Robot tushunchasi keng doiradagi turli sistemalar va qurilmalar bilan bog'liq. Robotlarning turli xil avtomatik sistemalar va qurilmalardan asosiy farqi, unda odam harakatlariga o'xshash jarakatlar qila oladigan organing ya'ni mexanik qo'l (manipulyator) ning borligi va u yordamida robot tashqi muhitga ta'sir qilish imkoniyatini borligidir. Robot odam o'rniga turli xil manipulyatsiyalarni qila oladigan mashina-avtomatdir. Robotlar manipulyatorlar deb ataladigan mashinalar sinfiga kiradi. Manipulyatorlar- ko'p zvenolardan iborat mexanizm bo'lib, odam qo'li harakatlarini imitatsiya qilishga mo'ljallangan qurilmadir. U masofadan operator yoki programmali boshqarish sistemasi tomonidan boshqariladi.

1- rasm

Arduino-elektron loyihalarni yaratish uchun foydalaniladigan ochiq manbali platforma. U juda katta bo'lmagan plata bo'lib, o'z protsessori (mikrokontrolleri) va xotirasiga ega qurilma hisoblanadi. Arduino kompyuter kodini fizik qurilmalarga yozib olish uchun ishlatiladigan elektron mikrokontroller hamda dasturiy ta'minot komponentidan iborat. Arduino 2003-yili italiyalik olimlar Massimo Benzi, Devid Mells va Devid Kvartiler tomonidan kashf etilgan. 2-rasmga ko'ra Power(1) Arduino UNOga quvvat USB portini kompyuterga ulash imkonini beradi. Undan foydalanib yozilgan dastur Arduino UNOga ko'chirib yoziladi. Uni kompyuterga ulovchi USBni simsiz ham ishlatish mumkin. Buning uchun maxsus batareyadan (2) foydalaniladi. Bunday batareyalar, odatda 9V kuchlanishga ega bo'ladi. DND (ground-zamin) (3) manfiy qutb hisoblanadi. 5 V li (4) va 3,3 V li (5) quvvatni ta'minlovchi pinlar, analog (6) pinlari (A0, ... A5) yordamida qurilmalardan analog signal qabul qilinadi. Digital (7,8) pinlaridan esa raqamli signallar qabul qilinadi. Qo'shimcha vazifadagi oyoqchalar (9), „reset“ tugmachasi (10) dasturni qayta ishga tushirish uchun foydalaniladi. Arduino sozligini ko'rsatuvchi chiroqchalar (11), daatur yuklanishi va ishlashini ko'satuvchi chiroqchalar (12) RX va TX oyoqchalardagi holat haqida ma'lumot berib turadi. Atmega-328 mikrokontrollerlar (13) kompyuterga yozilgan va

Arduinoga yuklangan dastur joylashadigan qism (robot miyasi) bo‘lib, voltage regulatori (14) kichlanishni me’yorlab berish uchun xizmat qiladi.

2-rasm

“Svetafor yasash” amaliy metodi.

1. **Tayyorgarlik bosqichi.** Svetafor (rus.cbet-yorug‘lik va yun.phoros- eltuvchi) yorug‘lik signali beradigan elektr qurilma.

2. Texnologik bosqich.

T/r	Ish ketma-ketligi	Ish eskizi (yoki texnik rasmi)	Jihoz va moslamalar
1.	Arduino UNO, maket platasi, qizil, sariq, yashil rangdagi svetodiodlar va simlar olinadi.	<p>Arduino UNO</p> <p>maket platasi</p> <p>Ulovchi o‘tkazgich simlar</p> <p>svetodiodlar</p>	<p>Arduino UNO, maket platasi, svetodiodlar va simlar</p>
2.	Arduino UNO va svetodiodlar o‘tkazgich simlar orqali tegishli “+”, “-” uyalarga ulanadi. Qizil svetodiodning uzun oyoqchasi arduinoning 4 raqamli oyoqchasiga, qisqa oyoqchasi esa arduinoning GND oyoqchasiga ulanadi. Sariq svetodiodning uzun oyoqchasi arduinoning 3 raqamli oyoqchasiga, qisqa oyoqchasi esa arduinoning GND oyoqchasiga ulanadi. Yashil svetodiodning uzun oyoqchasi arduinoning 2 raqamli oyoqchasiga, qisqa oyoqchasi esa arduinoning GND oyoqchasiga ulanadi.		<p>Arduino UNO, maket platasi, svetodiodlar, simlar</p>

3.	<p>2-bosqichda berilganlardan foydalanib, tayyorlangan svetodiodga dastur tuziladi va Arduino UNOga dastur yoziladi.</p> <p>Dastur yozilgandan so'ng batareya ulagichi yordamida batareya ulanib, ishga tushiriladi.</p>		Batareya, batareya ulagichi
----	--	--	-----------------------------

3.Svetafor tayyorlash bosqichi.

Svetafor texnologik xarita asosida yasaladi. Svetafor yasash mustaqil bajariladigan loyiha ishi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Robotlar va robototexnik tizimlar. Darslik. X.N.Nazarov 2019,-236b
2. Texnologiya[Matn]:6-sinf uchun darslik /-Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021 - 240bet.
3. Saytlar: uz.m.wikipedia.org.